

ТАЛОНЧИЛИК ЖИНОЯТЛАРИНИНГ САБАБЛАРИ ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ

Анорбоев Илѐс Икрамович

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси
Тезкор-қидирув фаолияти кафедраси
ўқитувчиси

Бозоров Хуршид Зокир ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси
304-гуруҳ курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11657213>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 6-iyun 2024 yil
Ma'qullandi: 9-iyun 2024 yil
Nashr qilindi: 14-iyun 2024 yil

KEY WORDS

талончилик, жиноятнинг сабаби, жиноятчилик шароитлари, ҳаёт ва соғлиқ учун хавfli бўлган усул, ҳаёт ва соғлиқ учун хавfli бўлмаган усулда зўрлик ишлатиш, қўрқатиш.

ABSTRACT

Мазкур мақолада ўзганинг мулкни талон-торож қилиш билан боғлиқ жиноятлар, жумладан талончилик жиноятлари тушунчаси, жиноий-ҳуқуқий тавсифи, ижтимоий хавfliлиги, ушбу жиноятларни квалификация қилишнинг ўзига ҳос жиҳатлари, унинг олдини олиш чора тадбирлари келтириб ўтилган.

INNOVATIVE
ACADEMY

Мулк ҳуқуқи Ўзбекистон Республикасида ажралмас, мутлақо ҳимояланган ва кафолатланган фуқаролик ҳуқуқларидан биридир. Мулкнинг дахлсизлигини таъминлаш давлат сиёсати ва Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Кўплаб давлатлар қатори Ўзбекистонда ҳам боқинчилик ва талончилик орқали мулкни талон-торож қилиш жиноятларининг содир этилиши жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий соҳадаги энг оғриқли нуқталаридан биридир. Бу борада Президентимиз, Шавкат Миромонович Мирзиѐев таъкидлаганларидек, “олдимизда турган яна бир вазифа хусусий мулк ва тадбиркорликни ривожлантиришга халақит бераётган барча тўсиқ ва чекловларни бартараф этишдан иборат”. Ҳақиқатда иқтисодий жиноятларга қарши курашиш ҳар доим, хусусан иқтисодий-сиёсий ва суд-ҳуқуқ соҳасида жадал ислохотлар амалга ошаётган даврда долзарблик касб этади. Ўзбекистон Республикасида 2023 йилда Республика бўйича умумий содир этилган жиноятлар сони (104 096) 2022 йилга нисбатан (105215) 1,1 % га яъни 1119 тага камайган, шу жумладан талончилик жиноятлари ҳам 2022 йилда 652 та, 2023 йилда 575 та содир этилган бўлиб, олдинги йилга нисбатан 11,8% га камайган. Ушбу турдаги жиноятларнинг содир этилиш

кўрсаткичи сўнги икки йилликда нисбатан камайишга эришилган бўлсада, фуқароларнинг мулкий дахлсизилигини ҳимоя қилиш учун ҳар бир жиноятнинг содир этилишига қарши самарали курашиш талаб этилади.

Талончилик – бу ўзганинг мулкани қонунга ҳилоф равишда, очиқданочиқ, ғараз масадда, мулкдор ёки мол-мулк ихтиёрида ёхуд муҳофазасида бўлган, ўзганинг мулки талон-торож қилинаёгани англаб турган бегона кишиларнинг кўз ўнгида эгаллаш.

Дунёда яшаётган инсонлардан алоҳида қатламлари ва шахслар ўзининг мавжуд ҳолатидан ва тартибидан норози бўлади ҳамда жиноят содир этади.

Жиноятчиликнинг сабабларига тўхталганда қуйидагиларни айтишимиз мумкин: аҳоли баъзи қатламларининг кам таъминланганлиги, жамиятда тўсатдан ўзгаришлар кузатилиши ва бунга тайёр эмаслик, юқори безовталиқ ва руҳий депрессия, анъанавий тажовузкорлик, маънавият ва ахлоқий ғояларнинг йўқолиши, неготив ҳодисаларнинг кўпайиши, зиддиятлар.

Талончилик жиноятлари кўпинча қоронғи тушган вақтлардан, одамлар кам бўлган жойларда, шунингдек, жабрланувчига сездирмасдан яқинлашиш ва унга таниб қолинмайдиган жойларда содир этилади. Одатий кўча талончиси кўпинча нотаниш ёки тасодифий таниши 16-57 ёшдаги аёл жинсидагиларнинг осиб олган ёки кийиб олган буюмларини, юлиб тортиб олиб кетиш йўли билан содир этилади. Жабрланувчи фаол қаршилиқ кўрсатганда, бақирганда ёрдамга чақирганда уларга куч ишлатишади.

Талончилик жиноятларини олдини олишдаги ушбу муаммо, амалиётда мавжуд бўлган бошқа барча муаммоларнинг онаси десак муболаға бўлмайди.

Талончилик жинотларини олдини олишдаги яна бир муаммо жиноятлар таҳлилидан латентлик ҳолатлари четда қолишидир. Кўпинча жабрланувчиларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига ишончсизлиги, жабрланувчининг ҳуқуқий нигилизми, жиноятчининг ўч олишдан қўрқуви, истамаганлиги ёки бошқа турли сабабларга кўра ариза бермаганлиги (виктимологик латентлик) туфайли рўйхатга олинмай қолади. Айнан шу жиҳатлар ҳам талончилик жиноятини олдини олишда олиб борилаётган тадбирлар самарадорлигини пасайишига олиб келади.

Талончилик жиноятларни олдини олишда ҳар бир ҳудудларнинг ўзига хослигини инобатга олиниши керак, масалан, ушбу жиноятлар айрим шаҳар-туманларда умуман содир этилмаган, айримларида кўп содир этилган, шунинг учун олдини олиш борасида албатта ҳар бир ҳудуднинг ўзига хослигини аниқлаб, шу бўйича чоралар кўриш керак. Ҳар бир ҳудудда яшовчи инсонларнинг фикр юритишлари, имкониятлари, урф одатлари, маданияти турли хил бўлади ва шунга қараб у ерда содир этиладиган жиноятлар ҳам шу каби бўлади, бироқ ҳозирда замоннинг шиддат билан ривожланиб бораётганлиги, ахборот-коммуникацион технологияларнинг инсонлар ҳаётига чуқур кириб бораётганлиги юқоридаги фикрни кучсизлантириши ва жиноятлар кутилмаган ҳудудларда ҳам содир этилиши мумкин.

Жиноятчиликни ҳудудларга бўлиб ёндашув жуда кўп афзалликларга эга: таққослаш, ахборотнинг юқори самарадорлиги, тадқиқот усулларининг соддалиги, унинг ижтимоий ҳолатини таҳлил қилиш ва олинган натижалардан кенг фойдаланиш имконини беради.

Муқаддам судланмаганлар иштирокидаги гуруҳ томонидан содир этилган жиноятлар рецидивистлар томонидан содир этилган жиноятларнинг фарқ қилмаслиги мумкин, бу эса жиноят содир этаётган гуруҳ аъзоларининг муқаддам судланган рецидивистлар билан алоқаси борлигини ёки улар томонидан интернет тармоқларида турли хилдаги шу каби жиноятлар содир этилиши ҳолатлари билан боғлиқ бўлган видео роликлар кўрганлигини ёки ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходимлар билан мулоқот қилганлиги англатади.

Мамлакатимизда Президентимиз Шавкат Мирзиёев раҳбарлигида тинчлик-осойишталикни мустаҳкамлаш, жамоат тартибини сақлаш ва ҳуқуқбузарликларнинг

барвақт олдини олишга қаратилган тизимли ишлар амалга оширилмоқда. Кейинги йилларда соҳани такомиллаштириш мақсадида 100 дан ортиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниб, амалиётга жорий қилинди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2833-сонли қарори асосида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича фаолиятни мувофиқлаштиришнинг таъсирчан тизими яратилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги ПҚ-2896-сонли «Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорига биноан ҳуқуқбузарликлар профилактикаси самарадорлигини оширишнинг асосий йўналишларини амалга ошириш Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ва унинг ҳудудий бўлинмаларининг энг муҳим вазифаси этиб белгиланди.

Энг аҳамиятлиси, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини фақатгина ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг вазифаси сифатида баҳолаб, ушбу фаолиятга лозим даражада эътибор қаратмас каби эскича ёндашувларга буткул барҳам берилди. Ҳуқуқбузарликларнинг самарали профилактикасини амалга ошириш давлат органлари, шу жумладан, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, бошқа давлат ташкилотлари, шунингдек, хўжалик бошқаруви органларининг устувор вазифаси этиб белгиланди.

Ҳар қандай турдаги жиноятларнинг олдини олиш ва унга қарши курашишда ушбу жиноятларнинг сабаблари ҳамда содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш, уларни бартараф этиш борасида чора-тадбирларни тўғри режалаштириш ва амалга ошириш алоҳида аҳамият касб этади. Жиноятларнинг олдини олишда ушбу жиноят омилларининг тўлиқ аниқланиши ҳамда мазкур омилларни алоҳида ажратиб олган ҳолда ўрганиш ва аниқ чора-тадбирларни белгилаш уларнинг ҳал этилишига ижобий таъсир кўрсатади.

Қайд этиш жоизки, у ёки бу жиноят содир этилишининг асосий сабаби муайян шахс онгининг ғайриижтимоий йўналтирилганлигидир. Ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимларининг вазифаси шундан иборатки, биринчидан, улар ушбу йўналтирилганликни шакллантирган ҳамда уни амалга оширишга, яъни муайян талончиликни содир этишга имкон берган омилларни аниқлаши лозим.

Биринчи гуруҳга хос типик ҳолатларга ўсмирларнинг назоратсизлиги, айрим нотинч оилаларда ота-оналарнинг салбий таъсири киради. Бу ҳолатларга мактаблар ва бошқа таълим муассасалари, шунингдек ишлаб чиқариш жамоаларидаги тарбия ишлари, турар жойлардаги жамоат ташкилотлари фаолиятининг етарли эмаслиги ҳам қўшилса, улар, айниқса, ҳалокатли тус олади.

Мустаҳкам ва барқарор маънавий таянчга эга бўлмаган ёшлар баъзан бўш вақтларини қандай ўтказишни билмай, аста-секинлик билан ичкиликбозларга, гиёҳвандлик моддаларини истеъмол қилувчиларга қўшилиб қоладилар. Аввал майда, сўнгра эса, уларнинг онгида жазодан қутулиб қолиш фикри ривожланиб борган сари, оғир жиноятларга ҳам қўл урадилар. Одатда, ўсмирларнинг ўз тенгдошларидан пул, уяли телефон ва бошқа нарсаларни тортиб олишини кўпчилик ота-оналар ёки тарбиячилар «боланинг шўхлиги» сифатида қабул қилиб, келгусида жиноятчи ва жиноий гуруҳларнинг шаклланишига имкон яратиб бераётганликларини билмайдилар. Агар бу каби «шўхликлар» ўз вақтида бартараф этилмаса, уларнинг онгида шаклланаётган жиноятчи психологияси ўзгартирилмаса, бундай болалар томонидан келгусида жиноий гуруҳ жуда тез шаклланишига имкон яратиб берилади.

Иккинчи гуруҳга хос ҳолатлар қуйидагича:

– ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятидаги камчиликлар, чунончи: жиноий гуруҳлар ва турмуш тарзи ноқонуний фаолиятдан, жиноий муҳит билан алоқаси мавжудлигидан далолат берувчи шахслар билан олиб бориладиган ишларнинг етарли даражада эмаслиги; талончилик жиноятларининг тўлиқ фош этилмасдан қолиши;

– ички ишлар органларининг патруль-пост хизматлари ва жамоат тартибини сақлаш хизматлари фаолиятидаги камчиликлар, хусусан, патруль-пост хизматларининг нотўғри ташкил қилиниши, тоифаланган кўчалар ва турар-жой мавзеларини лозим даражада ёритишнинг назорат қилинмаслиги;

– профилактика инспекторларининг талончилик жиноятини содир этишга мойил шахсларни аниқлаш ва профилактик таъсир чораларини амалга ошириш бўйича ишларининг, маҳалла кўмиталари билан ўзаро ҳамкорликнинг, маҳалла посбонларининг кечки вақтларда кўчаларда патруллик қилиш фаолиятини ташкил этишнинг талаб даражада эмаслиги;

– жабрланувчиларнинг жамоат жойларидаги виктим хатти-ҳаракатлари;

– корхона, муассаса ва ташкилотларда моддий бойликларнинг сақланиши ҳамда муомала қилиниши бўйича ўрнатилган тартибнинг бузилиши.

Юқорида келтирилган фикрлардан кўриниб турибдики, талончилик жиноятларни олдини олишда энг аввало, ушбу жиноятлар қандай ҳолатларда, кимлар томонидан, қаерда, қайси усулда, қайси вақтларда содир этилаётганлиги чуқур таҳлил этилиши лозим. Шу ўринда жиноятлар профилактикасига масъуллардан ким нима иш қилишини бўлиб беришни зарур деб ҳисоблаймиз. Масалан, тергов нима қилади, йўл ҳаракати хавфсизлиги ходими нима қилади, жиноят қидирув хизмати ходими нима қилади барчасига аниқ вазифалар белгилаб бериш ва улардан бажарган ишларининг ҳар куни қабул қилиб олиш мақсадга мувофиқ бўлар эди. Бу борада намунавий вазифалар тақсимооти ёки жиноятларни олдини олиш бўйича йўриқнома ишлаб чиқиш ва буйруқ билан тасдиқлаш лозим бўлади. Жиноятларни олдини олишда яна бир муҳим тадбир бу прогнозлашдир. Криминологик прогнозлашга: жиноятчиликни прогнозлаш ва жиноий қилмишни прогнозлаш киради. Прогнозлаш олдин ўтган ҳодисаларни келажакда такрорланишини олдиндан аниқлашга ёрдам беради. Шунинг учун талончилик жиноятларини олдини олиш тадбирларини ташкиллаштиришда прогнозлаш ўтказиш ва унинг натижаларини инobatга олиш муҳим аҳамият касб этади. Бу борада ҳар бир ички ишлар органларида йил бошидан талончилик жиноятлари бўйича чуқуқ таҳлилларга асосланган прогнозлаш ўтказиш ва унинг натижаларига кўра жиноятларни олдини олиш бўйича чора-тадбирлар ўтказиш лозим деб ҳисоблаймиз. Бунинг учун ҳар йили декабрь ва январь ойида ҳар бир ички ишлар органларидан талончилик жиноятлари бўйича прогнозлаш ўтказганлиги юзасидан таҳлиллар етарлича амалга оширилганлиги текшириб ҳисобот қабул қилиб олишни йўлга қўйиш керак. Шунингдек ўтказилган прогнозлаш натижасига кўра талончилик жиноятларини олдини олиш бўйича амалга ошириладиган чора-тадбирлар дастурини тасдиқлаш ва амалга оширилишини назорат қилиб бориш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Таштемиров А. А. Ахборот технологияларидан фойдаланиб содир этилган фирибгарликни фош этишда тезкор ходимларнинг терговчи ва суриштирувчилар билан ҳамкорлигининг айрим жиҳатлари //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 156-164.
2. Таштемиров А. А. и др. Ижтимоий профилактика объекти сифатида алкоголизм таъсиридаги шахслар билан ишлаш фаолиятини такомиллаштириш //So 'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi. – 2023. – Т. 6. – №. 12. – С. 552-558.

3. Асракулов М. М., Машарипов Т. Э. Сущность оперативной техники и правовая основа ее использования в борьбе с преступностью //Pedagog. – 2022. – Т. 5. – №. 7. – С. 770-777.
4. Таштемиров А. Кибержиноятчилик ва унинг ўзига хос шаклланиш даврлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. Maxsus son. – С. 133-139.
5. Худойбердиев А. А., Машарипов А. Э. Оммавий тадбирларни ўтказилишида ички ишлар органлари томонидан жамоат тартибини сақлашни маъмурий ҳуқуқий жиҳатдан такомиллаштириш //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 134-140.
6. Таштемиров А., Хўжамбердиев А. Оила-турмуш муносабатлари доирасидаги ҳуқуқбузарликларнинг турлари ва таснифи //Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2024. – Т. 1. – №. 6. – С. 4-12.
7. Таштемиров А., Комилов А. Одам савдоси жиноятига қарши курашишни такомиллаштиришга оид айрим мулоҳазалар //Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления. – 2024. – Т. 1. – №. 7. – С. 135-138.
8. Таштемиров А., Юлдошев Х. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда оммавий ахборот воситалари ва блогерлар билан ҳамкорликнинг ўзига хос жиҳатлари //Академические исследования в современной науке. – 2024. – Т. 3. – №. 17. – С. 55-61.
9. Masharipov T. E. Features of preventing corruption //journal of multidisciplinary bulletin. – 2023. – Т. 6. – №. 4. – С. 131-143.
10. Aliqulovich T. A., Atxam o'g'li M. X. Profilaktika inspektorining ommaviy tadbirlarni o'tkazish jarayonidagi ishtirokining oziga xos xususiyatlari //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 24. – С. 230-235.
11. Тоштемиров А. А. Некоторые аспекты изучение модели управленческой деятельности в органах внутренних дел. – 2022.
12. Тоштемиров А. Киберфирибгарлик билан боғлиқ жиноятларнинг пайдо булиш ва ривожланиш тарихи //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 11/S. – С. 95-102.
13. Таштемиров А. Ахборот технологияларидан фойдаланиб содир этилган фирибгарлик жиноятларининг тавсифи ва ўзига хос хусусиятлари //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2024. – Т. 2. – №. Special Issue 6. – С. 25-32.
14. Таштемиров А., Нурматов Н. Айрим хорижий давлатларнинг тезкор қидирув фаолиятида соҳавий ҳамкорликнинг таҳлили //Инновационные исследования в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 190-197.